

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Садуллоева Махфуза Гайбуллоевна

Преподаватель кафедры

методики начального образования Бухарского ГУ

m.g.sadulloeva@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8285253>

Аннотация. В данной статье описаны цели и задачи организации непрерывной педагогической практике. Были перечислены необходимые факторы обеспечения комплексного характера подготовки практиканта во взаимоотношении со школой.

Ключевые слова: непрерывная практика, взаимоотношение, умение, организация, факторы.

Непрерывная педагогическая практика – один из необходимых компонентов профессиональной подготовки будущих специалистов-педагогов. Непрерывная педагогическая практика является процессом адаптации студентов - практикантов к реальному учебно-воспитательному процессу в вузах (государственные и частные школы). Основание развития его педагогической и квалификационной практики, осмысление действия психолого-педагогических теорий в реальных условиях, когда учащийся - студент введен в учебный процесс. Непрерывная педагогическая практика служит повышению выразительности речи адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую, интегрирующую и др.

Каждый студент-практикант во время прохождения непрерывной педагогической практики студент должен знать:

- основные обязанности учителя, классного руководителя, учителя предметника, администрации (директора, заместителя директора по учебной работе, заместителя директора по духовно-воспитательной работе);

- сущность учебно-программной, учебно-планирующей и учетно-отчетной документации по обучению;

- современные организационные формы, методы и средства обучения в условиях учебного процесса (в государственных и частных школах);

- типы и структурные элементы современного урока, современные педагогические технологии, цифровая технология в школе;

- современные методы и методика правильной организации и проведения воспитательных классных и внеклассных мероприятий;

- способы управления учебной деятельностью учащихся и контроля качества обучения;

- новые педагогические технологии обучения работы с учащимися начальных классов [1, стр. 4-5]

В целях совершенствования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков, компетенций, сформированных в результате изучения студентами по специальности 5111700 - Начальное образование, 60110500-Начальное образование учебным планом предусмотрена непрерывная педагогическая практика в должности учителя начальных классов.

В процессе организации и проведения непрерывной педагогической практики

необходимо обеспечивать комплексный характер подготовки каждого практиканта, а сама система взаимоотношений с ним со стороны педагогов должна носить характер взаимодействия и сотрудничества.

Программа непрерывной педагогической практики содержит организационные вопросы (цель и задачи организации непрерывной педагогической практики, подготовка к ее проведению, руководство практикой, обязанности практиканта, обязанности руководителей практики), содержание и методику проведения практики, примерные формы индивидуального плана прохождения практики и дневника по ней, структуру и содержание отчета о практике.

Длительность непрерывной практики в соответствии с учебным планом составляет один учебный год (т.е. сентябрь-май месяцы) на основе постановления Президента Республики Узбекистан в десяти педагогических вузах, будут проходить занятия в институтах и университетах и два дня непрерывной педагогической практики в школах [постановление Президента] на примере 4+2 [16]. По результатам практики предусмотрена итоговая конференция и защита отчета

Студенты, обучающиеся в вузах в соответствии с договором о целевой подготовке, могут проходить в общеобразовательных учреждениях (школах) Основными структурными единицами непрерывной педагогической практики, положения по ее организации, обязанности руководителей практики и студентов, распределение поручений, определенных Положением о практике, относятся ко всем формам обучения.

Цель непрерывной педагогической практики – развитие у студентов системы первоначальных умений и навыков, необходимых для успешной работы в качестве будущих специалистов-учителей начальных классов в общеобразовательных школах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Упорядочение целей и задач прохождения практики, их особенности функционирования, функциональная структура управления, список подготовленных предметов (базовые знания), педагогическим коллективом и их должностными обязанностями.
2. Знакомство с группой учащихся (класс), к которому прикреплен студент-практикант.
3. Посещение не менее двух уроков, мастер-классов, классных и внеклассных мероприятий, которые проводит руководитель (классный руководитель, методист, учитель-предметник) - с целью изучения особенностей его методики преподавания.
4. Посещение и анализ уроков (тематических, открытых) не менее сорока-пятидесяти уроков, проводимых наиболее опытными классными руководителями и учителями-предметниками по ряду дисциплин.
5. Состояние комплексного методического обеспечения, учебно-материальной базы школы, перечень выполняемых работ в образовательных условиях.
6. Подготовка и самостоятельно провести не менее 10-20 уроков производственного обучения.
7. Ознакомление с системой организации воспитательной и методической работы.
8. Проведение студентом-практикантом не менее трех внеклассных мероприятий. Навыки первичного умения исследования психологического, педагогического развития личности учащегося и выполнение заданий на основе учебного процесса.

9. Ознакомление с системой организации и проведение уроков;
10. Ознакомление с сущностью деятельности классного руководителя и учителя-предметника в период прохождения непрерывной педагогической практики, а также с содержанием его подготовки к выпускным квалификационным экзаменам.

References:

1. Методические рекомендации и программа первой педагогической практики минск БНТУ 2012. - 56с.
2. Елисеев С.Л. Педагогическая практика: Методическое пособие / С.Л. Елисеев, Ю.Н. Зубарев; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». –Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. – 28.
3. Садуллоева М. Г., Ражабова С., Холова Г. Т. ЯЗЫК И РЕЧЬ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ //СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. – 2021. – С. 218-220.
4. Gaybulloevna S. M., Farkhodovna K. M. Causes, Forms and Corrective Actions of Deviant Behavior among School Children //International Journal of Culture and Modernity. – 2021. – Т. 11. – С. 43-46.
5. Gaybulloevna S. M. Urgent Problems of the Quality of the Educational Environment //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154.
6. Садуллоева М. Г. Гуманизация отношений в системе «Учитель-учащийся»-установление связей сотрудничества //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 8-3 (49). – С. 103-104.
7. Садуллоева М. Г. ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА КАК ТЕСНАЯ СВЯЗЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ, НА ПРИМЕРЕ БАСНИ ГУЛХАНИ «РАССКАЗЫ О СОВЕ» //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2021. – С. 218-220.
8. Gaybulloevna S. M. THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEXT OF STUDENT-CENTERED EDUCATION //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 102-106.
9. Sadulloeva M. "NATIONAL CULTURE IN THE FABLES OF GULHANIY //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
10. YARASHOV, M. (2023). The Place of Digital Technologies in the Education System. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
11. YARASHOV, M. (2023). Methodology of Application of Digital Technologies in Primary Education. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
12. YARASHOV, M. (2023). The Process of Creative Organization of Primary School Mathematics Education through Digital Technologies. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).